

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

BANKLARDA AXBOROT TIZIMLARINING DASTURIY TA'MINLANISHI

Mamanabiyev Asadbek G'ayratjon o'g'li

*Andijon mashinasozlik inistituti "IB va KT" fakulteti "AT va T" yonalishi 4-bosqich k-21-20
guruh talabasi*

Annotatsiya. Bugungi kunda har kuni mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishida muhim omil bo'lgan yangiliklar paydo bo'lmoqda. Jahon bank-moliya tizimining jadal sur'atlarda rivojlanib borishi natijasida bank sohasida ham yangi zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga (AKT) yanada ko'proq ehtiyoj sezilmoqda.

Kalit so'zlar: «On-Line» rejimi, «Uzkart-EMV» milliy banklararo plastik kartochkalar to'lov tizimi, dasturiy ta'minot, plastik karta tizimi.

SOFTWARE FOR INFORMATION SYSTEMS IN BANKS

Mamanabiyev Asadbek Gairatjon-oglu

*Andijan Machine Building Institute, Faculty of Information Security and IT, 4th year
student, "IT and T", group K-21-20*

Annotation. Today, news appears every day, which is an important factor in the economic development of our country. As a result of the rapid development of the global banking and financial system, the need for new modern information and communication technologies (ICT) is even stronger in the banking sector.

Key words: "On-Line" mode, national interbank payment system for plastic cards "Uzkart-EMV", software, plastic card system.

Kirish. 2015-yilda Islom Karimov Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining ma'ruzasida, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining iqtisodiyot tarmoqlarida keng joriy etilishi va "Elektron hukumat" tiziminin rivojlantirilishi ustuvor ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Jahon tajribasi ko'rsatadi ki, global iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalari asosida xizmatlar ko'rsatishning ko'rsatkichlarini oshirish muhimdir.

Muhokama va natijalar. O‘zbekiston bank tizimida izchil va maqsadli islohotlar olib borilmoqda, chora-tadbirlar, bank-moliya xizmatlarini tubdan yaxshilashga doir qarorlar qabul qilinmoqda. Bu doirada, naqd pulsiz chakana to‘lovlarning qabul qilish va hisob-kitoblar tizimini samarali hollantirish maqsadida, "O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisob-kitoblar kliring tizimi to‘g‘risida"gi Nizom ishlab chiqilgan va 2014-yil 21-fevralda tasdiqlangan. Bu qadam bank sohasidagi modernizatsiyani va yanada samarali tizimni ta‘minlashni maqsadlaydi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2010-yil 19-apreldagi PQ-1325-sonli Qarori bilan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida ma‘lumotlar paydo etildi. Bu qaror, "Uzkart" banklararo to‘lov tizimini rivojlantirishni rag‘batlantirishga bag‘ishlangan edi. Tijorat banklari, "Smart-Vista" EMV texnologik platformasini "on-line" rejimida ishlatish orqali, bank sohasidagi axborot texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan diqqatni ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "2011–2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish"ga bag‘ishlangan 2010-yil 26-noyabrdagi PQ-1438-sonli Qarori bilan ham server va kommunikatsiya jihozlari, tizimli dasturiy ta‘minotlar xarid qilinib, ishga tushirildi. Natijada tijorat banklarining ma‘lumotlarni qayta ishlashni tezlashtirish uchun erkinlik va samarali tizim yaratishga intilgan diqqat ko‘rsatilgan.

2016-yil 1-yanvar holatiga respublika bo‘yicha barcha tijorat banklari tomonidan onlayn rejimida ishlaydigan 8 426 280ta bank plastik kartalari muomalaga chiqarilishiga erishildi. Bu, naqd pulning naqdashtirilishi va plastik kartalar orqali to‘lovlarning amalga oshirilishi jarayonlarini yanada samarali va qulaylashtirish maqsadida amalga oshirilgan chora-tadbirlarning natijasi hisoblanadi.

Bu maqsadlar bilan quyidagilar amalga oshirildi:

Muomaladagi onlayn bank plastik kartalari, to‘lov terminallari, infokiosklar sonini oshirgan holda respublika moliya infrastrukturasi kengaytirish;

Bank plastik kartalaridan foydalangan holda to‘lovlarni amalga oshirish uchun boshqa uskunalarni importini qo‘llashda mablag‘larni to‘lovchi tomonlar o‘rtasidagi hisob-kitoblarni yig‘ish tizimini rivojlantirishga doir chora-tadbirlar.

Plastik karta tizimi uchun import shartnomalari bo'yicha xarid qilingan texnik va dasturiy vositalardan samarali foydalanishni nazorat qilish va zarur choralarini ko'rish [4]

Banklarda to'lovlarni elektron qabul qilish dasturlari "Smart-Vista" EMV tizimida "on-line" rejimida ishlaydigan terminallarning sifatli ishlashini ta'minlash maqsadida kengaytirilgan. Bu, bank axborot-kommunikatsiya infratuzilmasini to'laqonli shakllanish, to'lovlarni amalga oshirishning uzluksizligini va shaffofligini ta'minlash, hisob-kitoblarni optimallashtirish va jadallashtirish, mablag'larni to'lovchi va mablag'larni oluvchilar o'rtasidagi hisob-kitoblarning real vaqt rejimida amalga oshirilishi, bank xizmatlarining likvidligini oshirish, jismoniy shaxslar uchun masofadan turib, o'z hisobvaraqlarini boshqarish tizimlari orqali bir hisobvaraqdan ikkinchi hisobvaraqqa real vaqt rejimida pul mablag'larini ko'chirish imkoniyati va boshqalar kabi afzalliklarni ta'minlash maqsadida amalga oshirildi.

Hozirgi kunda respublikamizda kommunal xizmat ko'rsatuvchilari (elektr energiyasi, tabiiy gaz, maxsustrans xizmati, issiqlik manbai, suvsoz xizmati va boshqalar)ning kommunikatsiya tarmoqlari infrastrukturasi shakllantirib, ushbu xizmatlar uchun amalga oshirilgan to'lovlar real vaqt rejimida mablag'lar oluvchining hisobvaraqlariga o'tkazilishi bilan birga, elektron jurnallarda har bir mablag' to'lovchilarning kommunal xizmatlar uchun to'langan mablag'larining summasi, muddati (yil, oy, kun, soat, daqiqa, soniya ko'rinishida) va to'liq rekvizitlari bo'yicha qayd etiladi. Bu, to'lovlarning ishonchligini hamda shaffofligini ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan.

Mazkur mablag'larni to'lovchilar internet tarmog'i yoki mobil telefonlariga SMS-xabarnoma kelishi orqali o'z shaxsiy kabinetlaridan har bir kommunal xizmatlar bo'yicha to'lovlar tarixini real vaqt rejimida nazorat qilish imkoniyati yaratilgan.

Bundan tashqari, Markaziy bank tomonidan O'zbekiston Respublikasining zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qarorlar ijrosini mamlakat bank tizimida samarali ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki faoliyatida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini 2016–2018 yillar davomida joriy etish va rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilgan.

Mazkur Konsepsiyada, zamonaviy axborot texnologiyalarining 2016–2018 yillar davomida banklar tomonidan mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlar turini kengaytirish, takomillashtirish va joriy etish istiqbollari belgilangan. Bu istiqbollari quyidagi masalalarni o'z ichiga oladi:

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

- Bank axborot tizimlarida zamonaviy texnik yechim va texnologiyalarni keng qo‘llash, bank faoliyatini avtomatlashtirish darajasini yuqori saviyaga ko‘tarish.
- O‘zbekiston Respublikasi «Elektron hukumat» tizimi tarkibiga kiritilgan chakana to‘lovlarni real vaqt rejimida amalga oshirish Kliring tizimining xizmat doirasini kengaytirish.
- «Tashqi savdo operatsiyalarining Yagona elektron axborot tizimini (TSO YAEAT) takomillashtirish» loyihasi asosida elektron tijoratdagi bitimlarni hisobga olgan holda ishga tushirish.
- Bank axborot tizimlari va ma’lumotlar bazalarining uzluksiz faoliyatini ta’minlash.
- Bank axborot resurslarini doimiy ravishda yangilab borish va ulardan keng foydalanishni ta’minlash.
- Bank tizimida boshqaruv va ishlab chiqarish jarayonlarini zamonaviy texnologiyalar asosida avtomatlashtirish orqali bank xizmatlari turlarini amaliyotga keng tatbiq qilish va kengaytirish, aholi va tadbirkorlarga qo‘shimcha qulayliklar yaratish.
- Aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan axborotlarni erkin va moneliksiz olishni ta’minlash, interaktiv xizmat turlarini kengaytirish, xizmatlarni «bir darcha» orqali ko‘rsatishni joriy qilish.
- Xavfsizlik va axborotlar muhofazasining tashkiliy va moddiy-texnik bazasini mustakamlash.
- Onlayn plastik karta xizmatlarini takomillashtirishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish, bank plastik kartalari orqali hisob-kitoblarni amalga oshirish tizimidan foydalanish.
- Markaziy bank va tijorat banklarining Internet tarmog‘idagi rasmiy veb-saytlari faoliyatini doimiy monitoring qilish va sifatini oshirish, veb-saytlar orqali ko‘rsatiladigan interaktiv xizmatlar turlarini kengaytirish.
- Elektron tijoratni rivojlantirish konsepsiyasi va davlat dasturlarini amalga oshirish va joriy etishda faol qatnashish.
- Garov reyestri tizimini xalqaro talablar darajasiga mos kelishini ta’minlash.
- Kredit axboroti milliy instituti axborot tizimlarini takomillashtirish.

- Bank sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar malakasini muntazam ravishda oshirish, kadrlar tayyorlashni yangi sifat bosqichiga ko'tarish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mamlakat iqtisodiyotining qonuniy tomiri, hisoblangan bank tizimini yanada isloh qilish, uning barqarorligini oshirish, yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishishning ustuvor yo'nalishlari bilan birga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanib, zamonaviy naqd pulsiz hisob-kitoblar mexanizmlarini joriy etish yordamida banklarimiz mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati, to'lov intizomi va madaniyatini yangi bosqichga ko'tarilishini ta'minlaydi. Bu, barcha iqtisodiy tarmoqlar taraqqiyotini mustahkamlashga ham o'zining jihatli ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bank tizimi avtomatlashtirilgan axborot tizimlari o'quv qo'llanma
2. www.aim.uz
3. www.arxiv.uz
4. www.ziyonet.uz

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.